

Bilancio termico del corpo umano

Paolo Maccallini

Gennaio 2024

Il bilancio termico del corpo di un essere umano si esprime come

$$\text{Eq. 1} \quad M - W = Q_{sk} + Q_{res} + S$$

dove M è il tasso metabolico ovvero la potenza generata dal metabolismo di base, W è il lavoro meccanico erogato (camminare, sollevare pesi, etc), Q_{sk} è il calore scambiato con l'ambiente attraverso la pelle, Q_{res} quello scambiato attraverso la respirazione, S è il calore accumulato nel corpo [1]. Si osservi che mentre M, W sono sempre positivi, le altre grandezze sono definite su tutto il campo dei reali. In particolare, quando S è positivo, si ha un aumento di temperatura corporea, quando è negativo si ha una diminuzione di temperatura. Inoltre Q_{sk}, Q_{res} si intendono positivi quando il corpo umano perde calore. Le grandezze possono essere espresse sia rispetto all'intero sistema, nel qual caso l'unità di misura è il watt; oppure si possono normalizzare rispetto la superficie corporea, e in questo caso saranno espresse in $\frac{W}{m^2}$. Per la superficie corporea la formula più nota è quella di DuBois del 1916, ma una versione più accurata è quella di Mosteller [2]:

$$\text{Eq. 2} \quad A_D = \frac{1}{60} \sqrt{\mathcal{M}h}$$

dove A_D è la superficie della pelle [m^2], \mathcal{M} è la massa corporea [kg], h è l'altezza [cm]. I termini Q_{sk}, Q_{res} sono ulteriormente specificati nel modo seguente:

$$\text{Eq. 3} \quad Q_{sk} = C + R + E_{sk}$$

$$\text{Eq. 4} \quad Q_{res} = C_{res} + E_{res}$$

dove C è il calore scambiato per convezione, R è quello scambiato per radiazione, E_{sk} è quello perso per evaporazione del sudore, C_{res} è quello scambiato per convezione durante la respirazione, E_{res} quello scambiato per evaporazione nell'ambito del sistema respiratorio. Le grandezze C, R sono condizionate dagli indumenti ed è necessario distinguere le loro espressioni per la superficie di pelle scoperta A_D e per la superficie di corpo coperto A_{cl} . Per il corpo coperto abbiamo

$$\text{Eq. 5} \quad C = f_{cl} h_c (t_{cl} - t_a)$$

$$\text{Eq. 6} \quad R = f_{cl} h_r (t_{cl} - \bar{t}_r)$$

dove $f_{cl} = A_{cl}/A_D$, t_{cl} è la temperatura della superficie esterna degli indumenti, t_a è la temperatura dell'aria, \bar{t}_r è la temperatura radiante media (vedi oltre), h_c è il coefficiente di convezione, h_r è il coefficiente di radiazione. Le temperature sono espresse in $^{\circ}C$, i coefficienti di scambio termico si esprimono in $\frac{W}{m^2 \cdot ^{\circ}C}$, mentre f_{cl} non ha dimensioni.

Per introdurre \bar{t}_r , si ricordi che lo scambio di calore per radiazione fra due corpi grigi di temperatura assoluta superficiale T_1, T_2 , in caso in cui le energie riflesse siano trascurabili, si scrive

$$q_{1,2} = a_1 A_1 F_{1,2} \sigma T_1^4 - a_2 A_2 F_{2,1} \sigma T_2^4$$

dove $\sigma = 5.6704 \cdot 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$ è la costante di Stefan-Boltzmann, A_i è la superficie del corpo i -mo e a_i è il coefficiente di assorbimento del corpo i -mo (funzione della natura della superficie e della sua temperatura, nella approssimazione dei corpi grigi¹), e $F_{i,j}$ è il fattore di forma sotto il quale il corpo j vede il corpo i . Le temperature sono espresse in Kelvin. Si osservi che $q_{1,2}$ è da ritenersi positivo quando il corpo perde calore, negativo nell'altro caso. Se i due corpi sono alla medesima temperatura, non deve esservi scambio netto di energia, dunque $a_1 A_1 F_{1,2} = a_2 A_2 F_{2,1}$, e scriviamo

$$\text{Eq. 7} \quad q_{1,2} = a_1 A_1 F_{1,2} \sigma (T_1^4 - T_2^4)$$

Quindi, nel caso di un essere umano (corpo uno) che scambia calore con gli oggetti che lo circondano (trascirando il contributo delle energie riflesse) avremmo una espressione del tipo

$$\text{Eq. 8} \quad R = \sum_{j=1}^n q_{1,j} = a_1 A_1 \sigma \sum_{j=1}^n F_{1,j} (T_1^4 - T_j^4)$$

Questa espressione è difficile da calcolare in molte circostanze, anche se esistono dei metodi numerici di applicazione edilizia. La temperatura radiante media semplifica notevolmente questa espressione. Per introdurla, si consideri che nel caso in cui se il corpo 1 è rinchiuso in una cavità (corpo 2), si dimostra [3] che

$$\text{Eq. 9} \quad q_{1,2} = A_1 \sigma \frac{1}{\frac{1}{a_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{a_2} - 1 \right)} (T_1^4 - T_2^4) = A_1 \sigma \frac{(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)}{\frac{1}{a_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{a_2} - 1 \right)} (T_1 - T_2)$$

Figura 1. Valore di $(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)$ per temperature comprese tra -5°C e 37°C .

Si osservi (Figura 1) ora che nei problemi di nostro interesse (temperatura tra -5°C e 37°C) il prodotto $(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)$ ha una variabilità contenuta ($8 \cdot 10^7 - 1.2 \cdot 10^8 \text{ K}^3$). Definita allora la costante

¹ Per i corpi reali, è funzione anche della lunghezza d'onda in cui si emette energia radiante, ma in questo caso la formula indicata per $q_{1,2}$ non è più valida.

$h_r = A_1 \sigma \frac{(T_1^2 + T_2^2)(T_1 + T_2)}{\frac{1}{a_1} + \frac{A_1}{A_2} \left(\frac{1}{a_2} - 1 \right)}$, abbiamo $q_{1,2} = h_r(T_1 - T_2)$. Ebbene, si definisce temperatura radiante media assoluta \bar{T}_a , quella che soddisfa l'equazione

$$\text{Eq. 10} \quad h_r(T_1 - \bar{T}_a) = a_1 A_1 \sigma \sum_{j=1}^n F_{1,j} (T_1^4 - T_j^4)$$

In altri termini, \bar{T}_a è la temperatura da assegnare a una cavità immaginaria con proprietà di corpo nero, tale per cui lo scambio di calore radiante fra il corpo 1 e la cavità sia identico a quello che il corpo 1 scambia con il suo ambiente circostante. Questo parametro può essere misurato sperimentalmente, con qualche approssimazione, da un termometro a globo nero. Se si introduce ora la temperatura operativa con la definizione

$$\text{Eq. 11} \quad t_o = \frac{h_r \bar{t}_r + h_c t_a}{h_r + h_c}$$

possiamo scrivere

$$C + R = f_{cl} [h_c(t_{cl} - t_a) + h_r(t_{cl} - \bar{t}_r)] = f_{cl}(h_c + h_r)(t_{cl} - t_o)$$

Se introduciamo la resistenza termica per gli indumenti

$$\text{Eq. 12} \quad R_{cl} = \frac{t_{sk} - t_{cl}}{C + R} \quad \left[\frac{m^2 kPa}{W} \right]$$

possiamo eliminare t_{cl} (which is impractical to measure):

$$\begin{aligned} \frac{t_{sk} - t_{cl}}{R_{cl}} &= f_{cl}(h_c + h_r)(t_{cl} - t_o) \Rightarrow t_{sk} R_{cl}^{-1} - t_{cl} R_{cl}^{-1} = f_{cl}(h_c + h_r)t_{cl} - f_{cl}(h_c + h_r)t_o \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{t_{sk}}{R_{cl}} + f_{cl}(h_c + h_r)t_o = \left(f_{cl}(h_c + h_r) + \frac{1}{R_{cl}} \right) t_{cl} \Rightarrow t_{cl} = \frac{\frac{t_{sk}}{R_{cl}} + f_{cl}(h_c + h_r)t_o}{f_{cl}(h_c + h_r) + \frac{1}{R_{cl}}} \end{aligned}$$

Sostituendo t_{cl} in $C + R$ abbiamo

$$\begin{aligned} C + R &= f_{cl}(h_c + h_r) \left(\frac{\frac{t_{sk}}{R_{cl}} + f_{cl}(h_c + h_r)t_o}{f_{cl}(h_c + h_r) + \frac{1}{R_{cl}}} - t_o \right) = f_{cl}(h_c + h_r) \frac{\frac{t_{sk}}{R_{cl}} - \frac{t_o}{R_{cl}}}{f_{cl}(h_c + h_r) + \frac{1}{R_{cl}}} = \\ &= \frac{f_{cl}(h_c + h_r)}{f_{cl}(h_c + h_r) R_{cl} + \frac{1}{f_{cl}(h_c + h_r)}} \frac{t_{sk} - t_o}{1} \Rightarrow \end{aligned}$$

$$\text{Eq. 13} \quad C + R = \frac{t_{sk} - t_o}{R_{cl} + \frac{1}{f_{cl}(h_c + h_r)}}$$

Per la perdita di calore per evaporazione si usa la formula

$$\text{Eq. 14} \quad E_{sk} = w \frac{p_{sk} - p_a}{R_{e,cl} + \frac{1}{f_{cl} h_e}}$$

dove w è la percentuale di pelle coperta da sudore, p_{sk} è la pressione parziale di vapore al livello della pelle (kPa), p_a è la pressione parziale di vapore nell'aria (kPa), $R_{e,cl}$ è una resistenza termica per l'evaporazione dello strato di abiti $\left(\frac{m^2 kPa}{W}\right)$. Il valore di p_{sk} si può assumere pari a quello della tensione di vapore saturo alla temperatura della pelle, dunque si calcola utilizzando una nota equazione [4]:

$$\text{Eq. 15} \quad p_{sk} = \frac{1}{10} 6.112 e^{\frac{17.62}{243.12 + t_{sk}}} t_{sk}$$

dove si intende espressa in kPa. Le perdite di calore legate alla respirazione sono date da

$$\text{Eq. 16} \quad C_{res} = 0.0014M(34 - t_a), \quad E_{res} = 0.0173M(5.87 - p_a)$$

dove si intende che p_a è espressa in kPa. Quindi, la formula generale del bilancio termico si scrive

$$\text{Eq. 17} \quad S = M - W - \left(\frac{t_{sk} - t_o}{R_{cl} + \frac{1}{f_{cl}(h_c + h_r)}} + \frac{w(p_{sk} - p_a)}{R_{e,cl} + \frac{1}{f_{cl} h_e}} \right) - [0.0014M(34 - t_a) + 0.0173M(5.87 - p_a)]$$

dove è risolta rispetto all'accumulo di potenza, un parametro rilevante nella regolazione termica.

Vediamo ora i valori da attribuire a variabili e coefficienti del bilancio termico. Si assume

$$\text{Eq. 18} \quad h_r = 4.7 \frac{W}{m^2 K}, \quad h_c = 4.1 \frac{W}{m^2 K}, \quad h_e = h_c LR$$

$$\text{Eq. 19} \quad R_{cl} = 0.155 I_{cl} \frac{m^2 K}{W}, \quad R_{e,cl} = \frac{R_{cl}}{i_{cl} LR}$$

dove $LR = 16.5 \frac{K}{kPa}$ è il rapporto di Lewis e dove I_{cl}, i_{cl} sono parametri tabulati in letteratura per varie combinazioni di indumenti. Si veda tabella 7 del capitolo 9 di [1]. Ad esempio, per pantaloncini e T-shirt si ha $I_{cl} = 0.36, i_{cl} = 0.34$ con $f_{cl} = 1.10$ (Tabella 1). Per la valutazione di w si può utilizzare la funzione `calcSkinWettedness` del pacchetto `comf` di R.

Ensemble	I_{cl}	f_{cl}	i_{cl}	t_a (°C)
Walking shorts, short-sleeved shirt	0.36	1.10	0.34	>26
Trousers, short-sleeved shirt	0.57	1.15	0.36	23-26
Trousers, long-sleeved shirt	0.61	1.20	0.41	<23

Tabella 1. Valori di I_{cl}, f_{cl}, i_{cl} per alcune combinazioni di abiti. Ho indicato ambiti di temperatura dell'aria a cui potrebbero corrispondere, nel contesto di climi tra fine primavera e inizio autunno.

Il valore della potenza meccanica viene in genere considerato nullo, infatti se ammettiamo che l'efficienza meccanica del corpo umano sia $\mu \leq 0.24$, allora abbiamo $W \leq 0.24M$. La massima efficienza meccanica per un essere umano si realizza nella pedalata ed è compresa tra 0.2 e 0.24.

La funzione in R che segue, permette di calcolare S assegnando alcuni parametri ambientali e il tasso metabolico, il quale (il motivo è una storia lunga) è fornito assegnando un score tra 4 e 6 che è convertito in tasso metabolico dalla seguente funzione:

$$\text{Eq. 20} \quad M = 7 \frac{W}{m^2} + 9 \frac{W}{m^2} \cdot \text{score}$$

Utilizzando dati reali raccolti fra Maggio e Novembre, si ottiene Figura 2.

Figura 2. Heat storage per un soggetto a bassa mobilità. Dati raccolti fra Maggio e novembre, nella città di Roma.

```
Heat.storage<-function(score,W,RH,tr,ta,tsk,mass,height) {
#
# From ASHRAE 2017 (SI edition)
#
# M: metabolic rate (W/m^2)
# W: mechanical power (W/m^2)
# tr: mean radiant temperature (°C)
# ta: air temperature
# mass: body mass (Kg)
# height: body height (cm)
# fcl: clothing area factor (clothed surface/body surface)
# hc: convective heat transfer coefficient (W/(K*m^2))
# hr: radiative heat transfer coefficient (W/(K*m^2))
# he: evaporative heat transfer resistance of clothing layer (kPa*m^2/W)
# tsk: skin temperature (°C)
# Rcl: thermal resistance of clothing (K*m^2/W)
# Recl: evaporative heat transfer resistance of clothing layer (kPa*m^2/W)
# RH: relative humidity (%)
#
library(comf) # used for wettedness prediction
#
```

```

# Physical constants
#
R<-8.31 # constant for ideal gasses (J/K*mole)
mu_v<-18.01528 # molecular weight of water (g/mole)
mu_d<-28.97 # molecular weight of dry air (g/mole)
LR<-16.7 # Lewis ratio (K/kPa)
#
# Thermic coefficients
#
hr<-4.7
hc<-4.1
he<-hc*LR
#
# Thermal parameters of clothing
#
len<-length(ta)
lcl<-c()
fcl<-c()
icl<-c()
for (i in 1:len) {
  if (is.na(ta[i])) {
    lcl[i] <- NA
    fcl[i] <- NA
    icl[i] <- NA
  } else {
    if (ta[i] >= 26) {
      lcl[i] <- 0.36
      fcl[i] <- 1.10
      icl[i] <- 0.34
    } else if (ta[i] > 23 & ta[i] < 26) {
      lcl[i] <- 0.57
      fcl[i] <- 1.15
      icl[i] <- 0.36
    } else {
      lcl[i] <- 0.61
      fcl[i] <- 1.20
      icl[i] <- 0.41
    }
  }
}
Rcl<-0.155*Icl
Recl<-c()
for (i in 1:len) Recl[i]<-Rcl[i]/(icl[i]*LR)
#
# Metabolism
#
M<-c()
for (i in 1:len) M[i]<-7+9*score[i]
#
# Skin wettedness prediction
#
w<-c()
for (i in 1:len) {
  my.vector<-c(ta[i],tr[i],RH[i],lcl[i],M[i])
  if (all(!is.na(my.vector))) {
    w[i]<-calcSkinWettedness(ta[i],tr[i],0.15,RH[i],clo=lcl[i],met=M[i]/58.1,
      wme=0,ht=height,wt=mass,obj="pmvadj")
  }
}

```

```

} else {
  w[i]<-NA
}
}
#
# Sensible heat loss from skin
#
h<-hr+hc
to<-(tr*hr+ta*hc)/h # operative temperature
CpR<-(tsk-to)/(Rcl+(fcl*h)^-1) # convective plus radiative heat loss
#
# Evaporative heat loss from skin
#
psk<-0.1*6.112*exp(17.62*tsk/(243.12+tsk)) # saturated water vapor pressure at skin
pa<-c()
Esk<-c()
for (i in 1:len) {
  pa[i]<-0.001*RH[i]*6.112*exp(17.62*ta[i]/(243.12+ta[i])) # water vapor pressure in air (kPa)
  Esk[i]<-w[i]*(psk[i]-pa[i])/(Recl[i]+(fcl[i]*he)^-1) # evaporative skin loss
}
#
# Respiratory Losses
#
Cres<-c()
Eres<-c()
for (i in 1:len) {
  Cres[i]<-0.0014*M[i]*(34-ta[i]) # rate of convective heat loss (W/m^2)
  Eres[i]<-0.0173*M[i]*(5.87-pa[i]) # rate of evaporative heat loss (W/m^2)
}
#
# Results for unit body surface
#
lista<-list()
HS<-M-W-CpR-Esk-Cres-Eres
lista[[1]]<-data.frame(HS,M,CpR,Esk,Cres,Eres)
#
# Body heat storage
#
AD<-((1/60)*(mass^0.5)*(height^0.5)) # body surface (m^2)
lista[[2]]<-lista[[1]]*AD
#
# Results
#
return(lista)
}

```

Riferimenti

1. ASHRAE Handbook - Fundamentals (SI edition), 2017
2. CR Ethier and CA Simmons, "Introductory Biomechanics", Cambridge Press, 2007
3. Felli M, "Manuale di Fisica Tecnica, Volume Secondo", Morlacchi Editore, 2000
4. WMO, "Guide to Instruments and Methods of Observation", 2021